

ВЫРАЩИВАНИЕ ХАНДАЛЯКА ИЗ СЕМЯН ПОД ПЛЕНОЧНЫМИ УКРЫТИЯМИ И В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Beknazarov Ilimjon Olimjon o'g'li

Ассистент кафедры плодовоовощеводства и виноградарства Термезского
государствен-ного университета инженерии и агротехнологий

ilimjonbeknazarov@gmail.uz (97-431-77-40)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934441>

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по выращиванию хандаляка из семян и под пленочными укрытиями. Ранней весной выращивание хандаляка под пленочными укрытиями имеет важное значение для удовлетворения спроса на раннеспелую продукцию. При выращивании сорта хандаляка Кичкинтой под пленкой наблюдалось, что плоды были немного крупнее, а мякоть толще по сравнению с выращенном на открытом грунте. Установлено, что длина основного стебля и боковых ветвей, а также количество боковых ветвей у растений, выращенных под пленкой, были выше. Замечено, что при выращивании под пленкой общая и товарная урожайность была высокой.

Ключевые слова: хандаляк, пленочные укрытия, семена, открытый грунт, боковая ветвь, главный стебель, масса плода, толщина мякоти, урожайность.

Annotation. This article presents the results of research on growing khandalak from seeds in open ground and under film covers. Growing khandalak under film covers in early spring is important to meet the demand for early ripening products. When growing the Khandalak Kichkintoy variety under film, it was observed that the fruits were slightly larger and the pulp thicker compared to open ground. It was found that the length of the main stem and lateral branches, as well as the number of lateral branches in plants grown under film, were also high. It was observed that when grown under film, the total and market yield was also high.

Key words: khandalak, film covers, seeds, open ground, lateral branch, main stem, fruit weight, pulp thickness, yield.

Введение. В последние годы резкое повышение температуры воздуха, очень низкая относительная влажность и частое дуновение пыльных ветров приводят к резкому снижению урожайности, качества посевов и экономической эффективности выращивания почти всех сельскохозяйственных культур. Поэтому многие овощные и бахчевые культуры выращивают в ранний период в неотопливаемых теплицах и в под пленочных укрытиях. В частности, в Кашкадарьинской области

накоплен большой опыт выращивания дынь и арбузов под пленочными укрытиями в ранний период, что позволяет получению ранних и высоких урожаев на экспорт и внутренний рынок.

Методы исследования. Эксперименты проводились в Сурхандарьинской научно-опытной станции НИИ овоще бахчевых культур и картофеля на основе следующих методов и методических указаний: Методика полевого опыта в овощеводстве (Литвинов С.С. М., 2011.), Методика полевого опыта (Б.А. Доспехов, 1985), Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., 1982).), Методика проведения опытов на овощных, картофельных и картофельных культурах (НИИОБКиК, 2023).

Результаты исследования. Семена хандаляка посеяли ранней весной под пленкой 15 марта и в открытом грунте- 5 апреля (табл. 1).

Таблица 1

Продолжительность фаз развития у растений хандаляка сорта Кичкинтой в зависимости от способов выращивания, 2022-2023 гг.

П/н	Варианты опыта	Дата посева	Появление всходов		От массовых всходов до (сут)									
					появления первого настоящего листа		раскрытия мужских цветков		раскрытия женских цветков		образования плодов		созревания плодов	
					10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%
1	Посев семян в под пленочные укрытия	15.03	6	8	7	10	26	29	30	34	33	39	68	72
2	Посев семян в открытом грунте, контроль	05.04	8	9	10	12	31	34	34	38	37	42	71	73

Продолжительность периода посев-массовые всходы составила 9 суток при посеве в открытом грунте и 8 суток - при посеве под пленкой. Продолжительность периода всходы- единичное цветение мужских цветков при посеве семян под пленкой составила 26 суток, а массовое цветение - 29 суток. При посеве семян в открытом грунте продолжительность этих периодов была несколько дольше и составила 31 и 34 сутки соответственно.

У растений, выращенных под пленкой начало цветение материнских цветков наблюдалось через 30 суток от всходов, а массовое цветение - через 34 сутки. При выращивании из семян в открытом грунте начало цветение материнских цветков наблюдалось через 34 суток от всходов, а массовое цветение - через 38 суток.

Начало созревание плодов у растений, выращенных под пленкой, наступало через 68 суток от всходов, а массовое созревание - через 72 суток. У растений, выращенных в открытом грунте начало созревание плодов наступало через 71 суток после всходов, а массовое созревание - через 73 суток. Способы выращивания также существенно повлияли на биометрические показатели растений хандаляка (табл. 2).

Таблица 2

Биометрические показатели растений хандаляка сорта Кичкинтой при выращивании из семян в открытом грунте и под пленочных укрытиях, 2021-2023 гг.

П/н	Варианты опыта	Длина основного стебля, см	Длина боковых ветвей, см	Общая длина, см	Число боковых ветвей, шт
1	Посев семян в под пленочные укрытия	143,0	381,0	524,0	4,3
2	Посев семян в открытом грунте, контроль	135,5	344,0	479,5	3,5

В зависимости от способа выращивания различались и биометрические параметры растений хандаляка (табл. 2).

Длина главного стебля составила 143,0 см при посеве под пленкой и 135,5 см при посеве в открытый грунт. У растений, выращенных под пленкой, главный стебель был на 7,5 см длиннее, чем в открытом грунте. Число боковых ветвей при выращивании под пленкой составил 381,0 см, в открытом грунте – 344,0 см. Длина боковых ветвей при выращивании под пленкой увеличилась на 37 см по сравнению с открытым грунтом. Такая же ситуация наблюдалась и в отношении общей длины главного стебля и боковых ветвей.

Способы возделывания оказали существенное влияние на продуктивность растений хандаляка (табл. 3). Число плодов, образовавшихся на одном растении, у растений, выращенных под пленкой, составило 3,4 штук, а в открытом грунте - 3,2. Средняя масса плодов составила 1,0 кг у растений, выращенных под пленкой и 0,87 кг у растений, выращенных в открытом грунте. Было замечено, что количество плодов и их масса были несколько выше у растений, выращенных под пленкой.

Таблица 3

Показатели продуктивности сорта хандаляка Кичкинтой при выращивании в открытом грунте и под пленочных укрытиях, 2021-2023 гг.

П/н	Варианты опыта	Плод		Урожайность, т/га				
		количество, шт/ растение	масса, кг	общая урожайность, т/га	по сравнению с контролем, %	товарный урожай, т/га	товарность урожая, %	Выход товарных плодов, в % к контролю
1	Посев семян в под пленочных укрытиях	3,4	1,0	48,5	122	45,6	94	123
2	Посев семян в открытом грунте, контроль	3,2	0,87	39,7	100	36,9	93	100
	НСР ₀₅			2,5		3,4		
	Sx%			1,9		2,2		

Наибольшая общая урожайность наблюдалась при выращивании под пленкой и составила 48,5 т/га, табл. 3. Это 122% по сравнению с контролем. Урожайность товарных плодов была самой высокой при выращивании под пленкой и составила 45,6 т/га. Выход товарных плодов также был выше у растений, выращенных под пленкой, и составил 123,5% по сравнению с контрольным вариантом.

Краткое содержание. Исследования показали, что выращивание хандаляка под пленочными укрытиями является эффективным способом. При выращивании под пленкой продолжительность фаз развития укорачивается, биометрические показатели и урожайность становятся значительно больше, чем при выращивании в открытом грунте.

Использованная литература:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: "Колос", 1985. -416 с.
2. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. -М. -2011. - 650 с.
3. Методика проведения опытов на овощных, картофельных и картофельных культурах (НИИОБКиК, 2023).
4. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов М., 1982. -444 с.